
МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОБЪЕКТЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ METHODOLOGY FOR ASSESSING RADIATION IMPACT ON NATURAL ENVIRONMENTAL OBJECTS

А.И. Крышев, Т.Г. Сазыкина
ФГБУ «НПО «Тайфун», г. Обнинск, Россия

Оценка радиационного воздействия на природную биоту проводится в несколько этапов: анализ содержания радионуклидов в компонентах природной среды, выбор представительных организмов биоты, оценка мощности дозы облучения организмов, интерпретация результатов с целью определения возможности и необходимости управления радиационным воздействием на биоту. При анализе содержания радионуклидов в компонентах природной среды используются данные радиационного мониторинга и/или результаты модельных расчетов. При выборе представительных организмов учитывается значение для экосистемы, пути облучения, радиочувствительность. Мощность дозы облучения организмов (P) рассчитывается с учетом множественных путей, включая дозу внутреннего облучения от инкорпорированных радионуклидов и внешнюю дозу от облака и почвы (для наземных организмов), воды и донных отложений (для водных организмов).

Для интерпретации результатов оценки хронического радиационного воздействия на природную биоту предложено использовать двухуровневую систему. Верхний уровень характеризует неприемлемое радиационное воздействие на природную биоту, при его превышении возникают детерминированные радиобиологические эффекты. Значение мощности дозы хронического облучения (P_{\max}), соответствующее неприемлемому радиационному воздействию, составляет 10000 мкГр/сут. для беспозвоночных организмов и растений (кроме сосны); 1000 мкГр/сут для позвоночных организмов, включая млекопитающих с коротким жизненным циклом, и сосны; 100 мкГр/сут для млекопитающих с продолжительным жизненным циклом [1].

Нижний уровень характеризует приемлемое радиационное воздействие на природную биоту. Для его количественной оценки методом непараметрической статистики [2] проанализирована база данных эффектов хронического облучения животных и определен нижний порог мощности дозы, при превышении которого наблюдаются генетические повреждения у животных в природных условиях. Показано, что величина нижнего порога появления генетических эффектов при хроническом облучении животных (как позвоночных, так и беспозвоночных) составляет 10 мкГр/сут., с 95% доверительным интервалом 3–12 мкГр/сут. Предложено использовать величину нижнего порога появления генетических эффектов 10 мкГр/сут в качестве уровня P_{\min} , не превышение которого позволяет сделать вывод об отсутствии необходимости детального рассмотрения радиационно-

экологических последствий хронического техногенного облучения природных организмов.

Мощность дозы облучения биоты от штатных выбросов и сбросов АЭС не превышает 0.5 мкГр/сут. Современные уровни техногенного облучения наземной биоты в районе расположения Горно-химического комбината (ГХК) составляют 0.1–0.6 мкГр/сут, водной биоты реки Енисей ниже по течению от сбросов ГХК 0.1–3 мкГр/сут. Все эти значения существенно ниже величины, предложенной для характеристики приемлемого радиационного воздействия. С другой стороны, мощность дозы хронического облучения природных обитателей Ольховского болота, находящегося на территории санитарно-защитной зоны Белоярской АЭС, оценивается в диапазоне 15–25 мкГр/сут. Хроническое облучение наземных млекопитающих, обитающих в районе предприятия по добыче урана (Приаргунское горно-химическое объединение), составляет 13–46 мкГр/сут. В перечисленных ситуациях мощности дозы облучения животных выше приемлемого уровня 10 мкГр/сут., но ниже критериев неприемлемого воздействия.

Предложенная двухуровневая система позволяет отделить незначительное техногенное радиационное воздействие (например, штатные выбросы и сбросы АЭС) от ситуаций, требующих более детального рассмотрения (например, территории, загрязненные в результате прошлых аварий или повышенных сбросов радионуклидов, районы расположения хранилищ радиоактивных отходов и предприятий по добыче урана). При $P < P_{\min}$ не требуется проведения каких-либо природоохранных мероприятий для обеспечения радиационной безопасности объектов биоты. При $P_{\min} < P < P_{\max}$ рекомендуется проведение дополнительных исследований по снижению неопределенности в оценках мощности дозы облучения объектов биоты. При $P > P_{\max}$ оценивается необходимость проведения природоохранных мероприятий по снижению радиационного воздействия на биоту с учетом экологических, технологических и экономических факторов. Приемлемое и неприемлемое радиационное воздействие на биоту также может быть выражено через производные величины, удобные для практического применения – контрольные уровни содержания радионуклидов в компонентах природной среды (показатели качества природной среды по уровню активности радионуклидов).

Список литературы

1. Сазыкина Т.Г., Крышев А.И. Определение граничных уровней возникновения эффектов хронического облучения млекопитающих с разной продолжительностью жизни // Радиационная биология. Радиэкология. 2024. Т. 64. № 5. С. 499–509.
2. Sazykina T.G., Kryshev A.I., Sanina K.D. Non-parametric estimation of thresholds for radiation effects in vertebrate species under chronic low-LET exposures // Radiation and Environmental Biophysics. 2009. V. 48. № 4. P. 391–404.

DOI:10.5281/zenodo.17058533

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156